

О ГЕРОИЗМЕ УЗБЕКИСТАНЦЕВ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ СЫРДАРИНСКОЙ ОБЛАСИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Туйчибаев Б.Б.¹, Бобожонова Ч. Б.²

¹кандидат исторических наук, доцент Гулистанского государственного педагогического института, ²студентка Гулистонского государственного педагогического института направления «История».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363078>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о участниках второй мировой войны из Сырдарьинской области. Поскольку количество участников войны в Сырдарьинской области было достаточно много, этому вопросу уделено особое внимание.

Ключевые слова: гулистанский район, «За мужество», «Тараккиет», «За освобождение Варшавы», Сталинградская битва, Курская дуга, Ленинградская блокада.

Аннотация: Мазкур мақолада Сырдарё вилоятида яшаган иккинчи жахон уруш қатнашчилар ҳақида суз боради. Сырдарё вилоятидаги иккинчи жахон уруш қатнашчилар кўпчилики ташиқил этганлиги сабабли бу масалани ўрганишга эътибор қаратилди.

Калит сўзлар: гулистон тумани, "Жасорат учун", "Тараккиет", "Варшавани озод қилгани учун", Сталинград жани, Курс жанги, Ленинград қамали.

Abstract: This article examines the issues of the participants of the Great Patriotic War from the Sirdarya region. Since the number of participants in the war in the Sirdarya region was quite large, this issue is given special attention.

Key words: gulistan district, "For courage", "Taraqqiyyet", "For the liberation of Warsaw", the Battle of Stalingrad, the Kursk Bulge, the Leningrad blockade.

В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев неоднократно подчёркивал необходимость более глубокого изучения вклада узбекского народа в победу во второй мировой войны. Были изучены архивные материалы, печатные издания тех времен, также проводятся поисковые работы во всех регионах нашей республики.

Узбекскими учеными и молодыми исследователями в сотрудничестве с зарубежными архивами, музеями и научными организациями ведутся работы по выявлению новых имён наших предков, участвовавших в полях сражений второй мировой войны. Также ведутся работы по изучению их героизма не только на полях сражений, о их героических трудах на полях труда, в разных отраслях народного хозяйства. Была издана многотомная «Книга памяти Узбекистана», посвященным воинам, погибшим и пропавшим без вести во второй мировой войне 1941-1945 гг¹. Книга выпущена к 60 летию Победы в второй мировой войне. В ней содержатся сведения об участниках войны из Андижанской, Бухарской, Джизакской, Кашкадаринской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской,

¹ «Книга памяти Узбекистана». Ташкент, из-во «Янги аср авлоди», 2005.

Сырдаринской, Сурхандаринской, Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областей, а также Республики Каракалпакистан. В “Книгу памяти” по Сырдарьинской области входят имена погибших воинов из городов Гулистани, Янгиера, Ширина, Сырдарьи, Бахта, из Гулистанского, Баяутского, Мирзаабадского, Сырдаринского, Сайхунабадского районов. В “книгу памяти” по Сырдарьинской области внесены имен около 300 погибших героях в годы войны. Но в эту книгу вошли сведение только малая часть участникам войны. Например, только из Янгиерского районе с 1941 по 1945 года призванны в ряды вооруженных сил 7635 человек. Из них погибли на полях сражений 1186 человек, пропали без вести 1675 человек. На май месяц 1975 год в городах Янгиер, Ширин и в Янгиерском районе проживали 1636 участников второй мировой войны². Как видим только из одного малого административного деления участвовали в войне около 8 тысяч человек. Мы думает это примерно 1/10 часть участнико второй мировой войны из Сырдаринской области. Сколко еще неизвестных имен мы незнаем? Думаем в полках Сырдариного обласного архива хранятся много ценные документы об участниках войны. Ныже мы приводит некоторых данные о героях войны которые мы нашли.

В фондах Янгиерского городского государственного архива хранятся документы участников Великой Отечественной войны, проживавших в Баяутском, Сардобинском, Мехнатабадском и Мирзаабадском районах. Приведем несколько примеров:

Назиркул Ниязалиев (1920 г.р) В 1940 году начал боевую службу в артиллерийском полку в Тамбовской области. Воевал в Сталинградской битве. Участвовала в боях за освобождении Венгрии, Будапешта. Награжден орденами “Красной Звезды”, “Орденом Отечества”, 12 медалями, в том числе медалью «За отвагу».

Абдурахмон Саидазимов (1923 г.р) родился в селе Логин Хавасского района. Участвовал в боях за освобождении Прибалтики, также участвовал боях в блокадном Ленинграде. Награжден орденами «Отечественной войны» I степени, “Орденом Мужества», «За Победу», «Честь и Слава», а также ряд медалями.

Абдураззак Каюмов (1922 г.р.) родился в в селе Чаканд Хавасского района. Призван на службу в октябре 1940 года. С марта 1942 года воевал в качестве стрелка 195-й стрелковой дивизии, участвовал в боях под Курском. Служил командиром танка в 7-м танковом корпусе в Сталинграду, принимал активное участие в освобождении городов Смоленск, Новосибирск. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами “Красной Звезды”, “Великой Отечественной войны” и 16 другими медалями. После войны служил в звании подполковника НКГБ-МГБ-КГБ.

Тумашкин Михаил Тимофеевич (1918 г.р.) родился в Ульяновской области. В 1935 году перехал в Хавасский район Сырдарьинской области. В 1939 году призван в армию. С самого начала войны воевал на передовой, сражался на Западном и Воронежских фронтах. Участвовал в боях в Харьковском и Орловском направлениях. Награжден орденом “Красной Звезды”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Михаилу Тимофеевичу Тумашкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сведения об этих лицах хранятся в фондах Янгиерского городского государственного архива³. Также, в Янгиерском городском архиве хранятся сведения об участниках второй мировой войны, проживавших в Янгиере и прилегающих районах. Приведем некоторые пртимеры из них. Участники второй мировой войны, проживавшие на территории

² Янгиерский филиал Сырдаринского областного архива. Фонд С-122, Опис -339.

³ Материалы фонда Янгиерского городского государственного архива.

Хавастского района; Шайбеков Мирзабек (1916 г.р.). Байзаков Эгамкул (1924 г.р.) награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над Германией». Участники второй мировой войны, проживавшие в махалле «Сахибкор» Хавастского района; Нарбай Тураев (1924 г.р.), Акбой Назаров (1921 г.р.); Участники второй мировой войны, проживавшие в махале Фарход Хавастского района: Умар Назаров, (1924 г.р.), Хуржанд Эшбаев, (1923 г.р.). Участники второй мировой войны, проживавшие в махалле Гулбахор Ховосского района; Хамид Рахимкулов, (1919 г.р.)⁴.

Также в Янгиерском городском государственном архиве имеются сведения об участниках второй мировой войны проживавших в городе Ширин: Бекбола Рахмонов (1924 г.р.), Григорий Тружинников (1921 г.р.)⁵ и другие.

В государственном архиве Баявутского района также имеются материалы об участниках второй мировой войны, проживавших на территории Баявутского района. Участники второй мировой войны, проживавшие в махалле имени Т. Латипова Баявутского района: Холбута Амантаев (1922-2000 гг), Курбанали Носиров (1921-1998 гг), Раимкул Каримов (1916-1991 гг), Мамадазим Дадаев (1918-1997 гг), Абдали Мамадалиев (1917-1996 гг), Абдураим Субханов (1916-1991 гг), Эргаш Махкамов (1916-1998 гг), Акрам Мамуров (1920-1997 гг); Участник второй мировой войны, проживавший в махалле имени Навои, Баявутского районе: Алимходжа Носиров (1914-1996 гг); Участники второй мировой войны, проживавшие в махалле «Тараккиёт» Баявутского района: Маматкул Байзаков (1919-2001 гг.), Матрасул Джаббаров (1924-1998 гг.), Гафуржон Саидов (1920-1997 гг.), Турдибой Абдураззаков (1914-1998 гг); Участники второй мировой войны, проживавшие на махалле «Баявут-1» Баёвутского района: Раззак Шодиев (1921), Душа Ураков (1915-2004 гг.), Якуб Файзиев (1927), награжден медалью «За Сталинград», Мелибой Фозилов (1919), Комил Фозилов (1916-1996 гг.), награжден медалью «За Сталинград», Рахмонкул Камбаров (1911-1998 гг), Бобо Бегалиев (1922-1998 гг); Участники второй мировой войны, проживавшие в Дехканабадской махалле Баявутского района: Эрмат Бойкобилов (1923-1995 гг), Иброхим Абдуназаров (1898-1980 гг); участник второй мировой войны, проживавших в махалле “Баявут-3” Баявутского района, Эргашбоя Аманбоева (1922)⁶.

В фондах Гулистанского государственного районного архива хранятся также документы участников второй мировой войны, проживавшие на территории Гулистанского района. Приводим некоторые данные из них.

Яхья Шарипов (1922-2022) родился в городе Уратепа Республики Таджикистан. Шарипов Яхья ушел на войну в июле 1941 года в возрасте 18 лет и вернулся из войны в августе 1943 года, потеряв ногу в боях под Сталинградом. После войны работал в колхозе имени Ленина Гулистанского района. Был награжден несколькими орденами и медалями к 20-летию и 60-летию Победы. Яхья Шарипов прожил по адресу улица Зиёли, Юксалишской махалли Гулистанского района. Яхья Шарипов умер в 2022 году.

Собиржон Назаров (1924-2012) родился в в селе Ханабад Наманганского района Наманганской области. В августе 1942 года, после окончания 8 го класса, был призван в армию. В 1943 году участвовал в боях в составе 108-го полка Украинского фронта, на

⁴ Материалы фонда Янгиерского городского государственного архива.

⁵ Материалы фонда Янгиерского городского государственного архива.

⁶ Материалы фонда Баявутского государственного архива

Курской дуге, участвовал в боях за освобождения городов Белград, Орел, Ворошилов, Харьков. Был тяжело ранен и лечился в госпиталях городов Волганский, Боброва, Ереван. Смертельные пули войны оставили свои следы на теле Собиржона. Вернувшись с войны в 1944-1945 годах он приехал в Мирзачуль, где учился в 9-м классе и преподавал ученикам 2-го класса в колхозе имени Улугбека в нынешнем Гулистанском районе. В 1945-1948 годах окончил Ташкентский республиканский юридический техникум. В 1948-1949 годах работал помощником прокурора Папской районной прокуратуры Наманганской области. С 1949 по 1951 год работал пропагандистом в Мирзачульском райкомпартии Ташкентской области, с 1952 по 1954 год - заведующим отделом агитации и пропаганды в Гулистанском райкомпартии, с 1954 по 1955 год секретарем Гулистанского райкома партии. За проявленное мужество в годы второй мировой войны Назаров Собиржон был награжден несколькими орденами и медалями к 20-летию, 30-летию, 40-летию, 50-летию и 60-летию Победы⁷.

Равшан Ширинов (1925) родился в Хавосском районе Ташкентской области. В 1940-1943 годах работал инструктором народного образования Заминского района, в 1943-1946 годах - на военной службе, в 1947-1950 годах - учителем в Заминском районе, в 1950-1962 годах - учителем школы в Баявутского района, в 1962-1990 годах - учителем в Ховасского района. Был награжден несколькими орденами и медалями⁸.

Мирзали Мингбаев (1924) родился в селе Баявут Гулистанского района. После окончания школы в 1939-1940 году работал учителем начальных классов. С началом войны со своими сверстниками добровольно ушел защищать родину. 16 октября 1942 года был призван в армию. Поезд, на котором был Мирзали Мингбаев, прибыл прямо в Курск. На станции Елецк солдаты были разделены по отрядам. Мирзали Мингбаев служит рядовым солдатом в 172-ю стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В сентябре 1943 года 172-й стрелковая дивизия освободил от врага город Павлоград. За проявленную храбрость в освобождении города в этом бою Мирзали Мингбаев был награжден орденом «Славы» 3-й степени. Он с боями прошел путь от Курска до Берлина и в июне 1946 года благополучно вернулся на родину. С 1946 года М.Мингбаев начал работать учителем школе № 24, расположенной в колхозе имени Фрунзе Гулистанского района. За активное участие в освобождении города от оккупантов Мирзали Мингбаев награжден боевыми медалями, и памятными медалями к 30-летию, 40-летию, 50-летию, 60-летию, 70-летию Победы⁹.

Карим Султанов (1924-1945) добровольно ушел на войну в 17 лет 26 августа 1942 года. Он прошел подготовку в 1-й стрелковой роте 155-го гвардейского стрелкового полка и был отправлен на передовую. К. Султанов выделился своим героизмом на поле боя. Он проявил беспримерное мужество в бою 4 марта 1945 года у деревни Равенкале, в Польша. К. Султанов, будучи тяжело раненым, закрыл собой пулеметную точку противника, спасая товарищей от гибели. 20 июля 1945 года командование полка представило К. Султанову за проявленное мужество и отвагу посмертно присвоить ему звание Героя Советского Союза. Документы Карима Султанова хранятся у родственников, проживающих в хозяйстве «Уч Кахрамон» Гулистанского района¹⁰.

⁷ Материалы фонда Гулистанского районного государственного архива. Фонд-574.

⁸ Материалы фонда Гулистанского районного государственного архива. Фонд-574.

⁹ Материалы фонда Гулистанского государственного районного архива. Фонд-574.

¹⁰ Материалы фонда Гулистанского государственного районного архива. Фонд-574.

Многие свидетели тех лет не дожили до наших дней. Но память о погибших и пропавших без вести будет жить вечно, передаваясь от поколения к поколению. Это не только скорбь о погибших, это и гордость за величие совершенного ими подвига во имя Родины, потому что без них не было бы Победы, не было бы нашего будущего. Никто не забыт. Ничто не забыто.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. «Книга памяти Узбекистана». Ташкент, из-во «Янги аср авлоди», 2005.
2. Фонд С-122, Опис -339. Янгиерский филиал Сырдаринского областного архива.
3. Фонд С-122, Опис -339. Материалы из фонда Янгиерского городского государственного архива.
4. Фонд С-122, Опис -339. Материалы из фонда Янгиерского городского государственного архива.
5. Фонд С-122, Опис -339. Материалы из фонда Янгиерского городского государственного архива.
6. Фонд С-183, Опис -248. Материалы из фонда Баявутского государственного архива
7. Фонд С-574, Опис-104. Материалы из фонда Гулистанского государственного районного архива.
8. Фонд С-574, Опис-104. Материалы из фонда Гулистанского государственного районного архива.
9. Фонд С-574, Опис-104. Материалы из фонда Гулистанского государственного районного архива.
10. Фонд С-574, Опис-104. Материалы из фонда Гулистанского государственного районного архива.